

№1

2023 | МАРТ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-1, НОМЕР-1

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР

АХБОРОТНОМАСИ

1-ЖИЛД, 1-СОҢ

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни **№ 065358**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

*Техника фанлари***ОЛИМОВ Олимжон Комил угли**

слушатель магистратуры Таможенного института

капитан таможенной службы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7782153>**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ИНТРОСКОПОВ
И ИХ ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ****ANNOTATION**

This scientific article were studied introsopes used during customs control to check the luggage and hand bags of passengers crossing the customs border of the country. The main advantages and disadvantages of X-ray television inspection installations and the impact of these differences on the implementation of customs inspection and customs inspection of goods and vehicles are presented. The main characteristics of some introsopes used to organize the activities of the customs authorities of the Republic of Uzbekistan are taken into account, and the author suggests actions to improve the existing technical means of customs control.

Keywords: customs control, technical means of customs control, X-ray machines, Introscope, x-ray television inspection installations.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье были изучены интроскопы, используемые при осуществлении таможенного контроля для проверки багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу страны. Приведены основные преимущества и недостатки рентгенотелевизионных досмотровых установок и влияние этих различий на осуществление таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных средств. Учтены основные характеристики некоторых интроскопов, используемых для организации деятельности таможенных органов Республики Узбекистан, и автор предлагает действия по совершенствованию существующих технических средств таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенный контроль, технические средства таможенного контроля, рентген аппараты, интроскоп, рентгенотелевизионные досмотровые установки.

ANNOTATSIIYA

Ushbu ilmiy maqolada mamlakat bojxona chegarasini kesib o'tayotgan yo'lovchilarning yuklari va qo'l yuklarini tekshirish uchun bojxona nazoratini amalga oshirishda foydalaniladigan roentgen qurilmalar o'rgangan. Radiotelevizion skringing qurilmalarining asosiy afzalliklari va kamchiliklari va ushbu farqlarning tovarlar va transport vositalarini bojxona tekshiruvini va bojxona tekshiruvidan o'tkazishga ta'siri keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari faoliyatini tashkil etishda foydalaniladigan ayrim endoskoplarning asosiy tavsiflari hisobga olinadi va muallif bojxona nazoratining mavjud texnik vositalarini takomillashtirish bo'yicha harakatlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: bojxona nazorati, bojxona nazoratining texnik vositalari, rentgen apparatlari, introskop, rentgentelevizion skringing qurilmalari.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности таможенной службы Республики Узбекистан являются быстрота, качество, эффективность и достоверность проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу страны.

Для реализации целей таможенного контроля необходимы современные технические средства, с помощью которых можно выявить различные нарушения законодательства Республики Узбекистан в области таможенного дела. Именно поэтому арсенал технических средств должен постоянно совершенствоваться, осуществляться его модернизация, повышаться эксплуатационные и технические параметры, что позволит значительно сократить время совершения таможенных операций, повысить качество таможенного контроля и минимизировать издержки участников внешнеэкономической деятельности.

Рентгенотелевизионные досмотровые установки, которые чаще называют просто интроскопами, предназначены для обеспечения безопасности и обнаружения, запрещенных к проносу или провозу вещей, а также потенциально опасных предметов. Различают изделия, которые предназначены для проверки багажа, ручной клади, корреспонденции и посылок, крупногабаритных грузов. Оружие, взрывчатые вещества, материалы органического происхождения и многое другое можно обнаружить за счет рентгеновского излучения, которое воздействует на предметы разного размера и плотности, передавая полученное изображение на экран оператора.

В данной научной статье были изучены 9 производителей интроскопов с относительно одинаковым размером тоннеля. К девяти производителям относятся:

- Rapiscan Systems (США) модель – Rapiscan 620XR;
- Smiths Heimann (Германия) модель – HI-SCAN 6040i;
- L3 communications (США) модель – PX6.4;
- ADANI (Белоруссия) модель – BV6045;
- NucTech (Китай) модель – CX6040BI;
- Autoclear (США) модель – 6040;
- Techik (Китай) модель – TE-XS6040;
- ГК Техиндустрия (Россия) модель – BERG 6040;
- Медрентех (Россия) модель – Инспектор 60/40Z;

Сегодня на мировом рынке представлено большое количество производителей разнообразных видов и типов интроскопов, которые удовлетворяют требования самых взыскательных заказчиков. На протяжении последних десятилетий ведущие позиции занимают такие компании, как:

- Rapiscan Systems (США);
- Smiths Heimann (Германия);
- L3 (США).

Однако, с задачами по обнаружению угроз хорошо справляется и бюджетная техника от производителей из Китая, Белоруссии и России. В модельной линейке каждого производителя представлено огромное количество приборов различного назначения: от обычных интроскопов для досмотра ручной клади и до целых систем сканирования багажа или инспекционно-досмотровых комплексов для проверки содержимого габаритных грузов и транспортных средств.

Основные параметры и характеристики интроскопов. Размер и расположение тоннеля – ключевые параметры при выборе интроскопа. Прежде всего, они зависят от того, какого габарита багаж будет проходить через пункт таможенного досмотра. Уже отталкиваясь от этого, необходимо правильно подобрать размер тоннеля и высоту расположения конвейера, чтобы обеспечить высокую пропускную способность.

В зависимости от размера тоннеля интроскопы могут быть:

- компактными;
- среднеразмерными;
- крупногабаритными.

На стандартных проходных обычно устанавливают интроскопы с параметрами 60x40 см и 65x50 см.

В местах, где досмотр проходят пассажиры с багажом большого размера, чаще всего используют установки с тоннелями 100x80 см, 100x100 см. У самого маленького интроскопа тоннель достигает 50x30 см, а у самого большого – 150x180 см.

У больших интроскопов конвейеры оборудованы в нижней части, а у средних и маленьких – посередине. Это обусловлено удобством использования и установки сумок на ленту конвейера. Для того, чтобы багаж не падал, устанавливаются дополнительные столы. Длина таких столов также важна, поскольку правильно подобранная длина столов позволит избежать очередей и неразберихи среди пассажиров при проведении досмотра багажа.

Рисунок №1. Варианты расположения конвейеров.

Для проведения анализа рынка интроскопов по показателю “цена/качество” необходимо сравнить модели производителей с одинаковыми размерами тоннеля. Ниже представлена таблица характеристик интроскопов с размером тоннеля 60x40 см от разных производителей.

Для полного анализа необходимо рассмотреть и другие параметры интроскопов. Выше рассмотрели один из важных параметров интроскопа – размер и расположение тоннеля. Рассмотрим другие параметры и возможности функционала досмотрового оборудования.

Производитель	Smith Heimann	Rapiscan Systems	L3 Communications	ADANI	Nuctech	Autoclear	ГК Техиндустрия	Медрентех	Techik
Страна производитель	США	США	Германия	Белоруссия	Китай	США	Россия	Россия	Китай
Модель	HI-SCAN 6040i	Rapiscan 620 XR	PX6.4	BV6045	CX6040BI	6040	BERG 6040	Инспектор 60/40Z	TE-XS6040
Физические параметры									
Размеры тоннеля, мм	620x460	620x420	650x430	615x450	606x420	600 x 400	615x415	610x410	605x405
Габаритные размеры, мм	2004x850x1284	2082x840x1380	1700x862x1346	2150x840x1320	2042x850x1300	1546x809x1264	2040x827x1285	2370x920x1250	1915x865x1270
Скорость ленты конвейера, м/с	0,2-0,24	0,2	0,22/0,26	0,22±0,03	0,2	0,24	0,2	0,2	0,2
Макс. нагрузка на конвейер, кг	160	165	100	180	160	150	160	150	160
Вес, кг	400	512	640	480	500	775	545	400	600
Рабочая температура, °С	0°С – +40	0°С – +40	0°С – +40	-10°С – +50	0°С – +40	0°С – +40	0°С – +45	0°С – +50	0°С – +50
Потребляемая мощность, кВт	0,8	1,7	1	0,9	0,6	0,8	-	0,75	0,6
Характеристики детекторов									
Проникающая способность в сталь, мм	35	28/35	32	30/36	34	28/29	32	36	40
Разрешающая способность, AWG	40	35/40	38	40	38	40	38	39	40
Характеристики рентгеновского излучателя									
Напряжение на аноде, кВ	160	160	160	140-160	160	160	160	160	160
Максимальная доза утечки, мр/ч.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Таблица №1. Сравнительная таблица характеристик интроскопов с размером тоннеля 60x40 см от разных производителей.

По физическим параметрам. При осуществлении таможенного контроля с помощью интроскопов скорость ленты играет немаловажную роль для ускорения процесса таможенного досмотра. Самыми быстрыми считается Rapiscan 620XR, CX6040BI (NucTech), TE-XS6040 (Techik), BERG 6040 (Техиндустрия) и Инспектор 60/40Z(Медрентех) – 0,2 м/с, а худшие показатели были у моделей PX6.4 (L3 communications) – 0,22/0,26 м/с и BV6045 (ADANI) 0,22/0,25 м/с. По максимальной нагрузке на конвейер BV6045 (ADANI) показывает 180кг, а PX6.4 (L3 communications) на 80кг меньше. Для других производителей этот показатель составляет от 150 до 165 кг. По потребляемой электроэнергии самыми экономичными считается две китайские производители CX6040BI (NucTech), TE-XS6040 (Techik) с мощностью 0,6 кВт а самым затратный производитель Rapiscan 620XR где потребляемость доходит до 1,7кВт.

Генераторы рентгеновских лучей. От мощности генератора зависит качество получаемого изображения, а именно, проникновение по стали в миллиметрах. В технических характеристиках обычно указывают значение рабочего напряжения генератора в киловольтах (кВ). Чем выше значение кВ, тем лучше проникающая способность, что позволяет просматривать насквозь массивные металлические предметы. Ниже представлены интроскопы с разными вариантами расположения генераторов. По характеристике детекторов самая мощная способность проникновения у Китайского производителя Techik где показатель указывает на 40мм в сталь, а две самые худшие это Autoclear 6040 – 28/29 мм и Rapiscan 620XR – 28/35 мм. Но следующие четыре модели рентген аппаратов лучшие по разрешающей способности (40 AWG): Smiths Heimann (Германия) модель – HI-SCAN 6040i, ADANI (Белоруссия) модель –BV6045, Autoclear (США) модель – 6040, а также Techik (Китай) модель –TE-XS6040.

Рисунок №2. Интроскопы с разными вариантами расположения генераторов.

В интроскопах с одним генератором обычно применяется нижнее, верхнее или боковое расположение рентгеновского генератора относительно туннеля. Такие установки называются однокурсными. Положение генератора определяет в каком ракурсе оператор увидит изображение досматриваемого предмета, поэтому для лучшего рассмотрения предмета при боковом расположении генератора, чемодан следует ставить на конвейер вертикально, а при нижнем и верхнем расположении генератора предмет лучше расположить горизонтально.

Для того, чтобы в случае неправильного расположения предмета на ленте не переключать его и тем самым ускорить досмотр, были разработаны двухкурсные (двухпроекционные) установки. Применение двух генераторов позволяет оператору увидеть предмет с двух разных ракурсов, что значительно повышает качество досмотра, сокращает время его проведения и позволяет не думать о расположении досматриваемого предмета. Естественно, стоимость подобных интроскопов почти в два раза больше [5].

Изображение на экране оператора.

Программное обеспечение многих современных интроскопов обладает множеством функций, позволяющих оператору просматривать полученное изображение в разных режимах:

- цветном;
- черно-белом;
- негативном изображении.

Также оператор может использовать и некоторые дополнительные опции такие как:

- улучшение контуров и проникновения;
- увеличение/уменьшение изображения;
- разделение объектов на изображении по цветам в зависимости от материалов (органика/неорганика).

При этом оттенок предмета зависит от его плотности и атомного числа. Ниже представлена таблица, в которой показана связь типа материала с отображаемым цветом изображения, а также пример материала и возможная угроза при обнаружении в зависимости от атомного числа [5].

Тип материала	Атомное число	Цвет изображения	Пример	Возможная угроза
Органика	0-8	Оранжевый	Дерево, масло	Взрывчатые вещества
Органика с низкой плотностью	8-10	Оранжевый	Бумага, алкоголь	Наркотики
Органика с высокой плотностью	10-12	Зеленый	Стекло	Драгоценности
Легкие металлы	12-17	Зеленый	Алюминий, кремний	Порох, детонаторы
Тяжелые металлы	17-29	Синий	Железо, сталь	Оружие, боеприпасы, ножи
Плотные металлы	29+	Синий	Золото, серебро	Контрабанда
Непроницаемые	-	Черный	Свинец	Маскировка опасного объекта

Таблица №2. Сравнительная таблица типов материалов и цветов, которыми они отображаются на экране.

В заключении следует знать, что каждый интроскоп индивидуален, соответственно показатели разных техник вводятся в заблуждения таможенной службы при покупке их по характеристикам. Но благодаря высокой проникающей способности по стали интроскопа TE-XS6040 (40 мм) полученные изображения позволяют с легкостью определить запрещенные для передачи предметы, находящиеся в труднодоступных местах.

В таблице сравнения интроскопов от разных производителей видно, что модель интроскопа Techik TE-XS6040 обладает:

- лучшей проникающей способностью в сталь (40 мм);
- высокой разрешающей способностью (40 AWG);
- небольшой потребляемой мощностью (0,6 кВт);
- лучшей скоростью ленты конвейера (0,2 м/с);
- способностью работать в широком диапазоне температур окружающей среды (0 - + 50 градусов).

Если принять во внимание тот факт, что Techik относится к бюджетной технике, следовательно, по физическим характеристикам и генераторам рентгеновского излучения, данный рентгенотелевизионный досмотровый блок считается оптимальным для эксплуатации в Республике Узбекистан в целях осуществления таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, пересекающих таможенную границу Республики Узбекистан.

Список литератур

1. <https://www.rapiscansystems.com/en/>
2. <https://www.smithsdetection.com/>
3. <https://armacorp.by/en/catalog/x-ray-and-television-system-for-baggage-inspection-l-3-communications-px-6-4/>
4. <https://advin.by/>
5. https://dzen.ru/media/id/5fb28d50b693e730ff900eb3/introskopy-techik-vidy-osnovnye-otlichii-preimuscestva-i-tehnicheskie-parametry-6054a827f538db689d39657b?utm_referer=www.google.com
6. <https://www.nuctech.com.ar/en/producto/nuctech-xt2080ad-x-ray-scanner/>
7. <https://autoclear.com/x-ray-machines/>
8. https://www.techikgroup.com/x-ray-inspection-system/?source=google_ads&gclid=Cj0KCQjw2v-gBhC1ARIsAOQdKY3Z5UegIj9FIsq3mn21A_umr-Wp--JxA8wZEGffWY7RliNdDiHLb8waAh7YEALw_wcB
9. https://aspect-bez.ru/catalog/rentgeno_dosmotrovye_kompleksy/
10. <https://medrentech.com/about/>

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-I

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-I

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz